

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907453>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning nazariy asoslari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, masala, yondashuvlar, o'quvchi.

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o'zida ma'naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. O'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish uchun birinchi galda xalq og'zaki ijodi, xalq ertaklari, hikoyalar, afsonalar, tasviriy ifodani aks ettiruvchi kitoblar asosiy o'rin tutadi. Bundan tashqari sharq mutafakkirlarining me'rosi, she'r va g'azallari, badiiy ijod namunalari dasturilamal bo'lib xizmat qiladi. Ahmad Yassaviy, Bahovuddin Naqshbandiy, Al-Buxoriy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Muhammad al-Xorazmiy, Abulqosim Firdavsiy, Amur Temur, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur singari allomalarning ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-ta'limiy qarashlariga tayanib ish ko'rilsa, o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish ishlari yanada mukammallik kasb etadi.

"Boshlang'ich sinfda o'quvchilar tafakkur faoliyatlarida muhim o'zgarishlar sodir bo'ladi. Mavhum fikrlash qobiliyati o'sadi, shu bilan birga, tafakkurning konkret-obrazli komponentlari saqlanib qoladi va rivojlanadi. Tanqidiy fikrlash faoliyati sezilarli darajada rivojlanadi, uning mustaqilligi va faolligi oshadi. O'qituvchining vazifasi – asosida mantiqiy tafakkurga tayanib, o'quvchining har qanday yoshi uchun zarur fikrlash operatsiyalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat" – ta'kidlagandi o'z tadqiqotlarida, "Matematika darslarida fikrlash operatsiyalarini shakllantirish" dasturini ishlab chiqqan olim Z.V. Ptitsina.

Mantiqiy tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish uchun ko'pincha o'quvchiga yangi bilim o'zlashtirish uchun ilmiy metodlarni o'rganish, mavhumlashtirish, solishtirish, umumlashtirish, tahlil va sintez qilishga yordam beruvchi muvofiq sharoitlarni yaratish talab etiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yuqori darajada intellektual faollik bilan ajralib turadi, ular fikr yuritish va tadqiq etishni biladi. Mazkur yoshdagi o'quvchilar tafakkuri keng doirada umumlashtirishga intilishlari bilan ajralib turadilar. O'quvchilarning yosh bo'yicha mustaqilligi vazifalarni o'quvchilar mustaqil

bajara olishlariga yordam beruvchi o'qituvchi ularga intellektual faoliyatning umumiy metodlarini taklif etishi talab etiladi. Bunda tadqiqotchi olim L.G.Vyatkin ta'kidlaganidek, shunday yo'naltirilgan asosda shakllantirilgan harakatlar tez va xatosiz hamda katta barqarorlikda va keng qamrovda bajariladi.

Ilmiy adabiyotlarda mavjud bo'lgan bir necha mantiqiy tafakkur ta'riflarini ko'rib chiqamiz. Falsafa nuqtai nazaridan, tafakkur – ", yangi g'oyalarni ijodiy yaratish, hodisa va harakatlarning prognoz qilinishida predmet va hodisalarning mavjud aloqalar va munosabatlar subyektida maqsadga muvofiq vositalar va umumlashtirishdan iborat bo'lgan obyektiv borliqning faol aks etuvchi oliy shaklidir".

J.Piaje o'z tadqiqotlarida mantiqiy tafakkurni amalga oshirilgan jarayonlar yoki ularning natijalari va ikkinchi darajali jarayonlarni guruhlash natijasi sifatida ta'riflagan. L.S.Vigotskiy mantiqiy tafakkur haqida quyidagicha fikr yuritgan: "Fikr amalga oshiradigan asosiy mantiqiy shakllarni tahliliy(analitik) va idrokning mushohada(sintez) faoliyati deb, ya'ni avval anglangan olamni alohida elementlarga ajratadi, keyin esa mazkur elementlardan atrof-olamni tushunishga yordam beruvchi yangi hosilalarni quradi".

Psixologiyada esa bu quyidagicha ta'riflangan: "Fikr – so'z va mantiqqa asoslangan – tushuncha, mantiqiy konstruksiyalardan foydalanuvchi tafakkur turlaridan biri bo'lib hisoblanadi. U til vositalari bazasida amal qiladi va o'zida tafakkurning tarixiy va ontogenetik rivojlanishining eng oxirgi bosqichini namoyish etadi. So'zli-mantiqiy tafakkur strukturasi umumlashtirishning turli turlari shakllanadi va amal qiladi".

Tadqiqotchi-olim N.A.Podgoretskaya o'z harakatlarini mantiq qonunlariga muvofiqlashtirib qurish malakasiga ishora qiladi: "Mantiqiy fikrlash malakasi: mavjud obyekt va hodisalar belgilariga yo'nalish malakasi, mantiqiy qonunlarga bo'ysunish, o'z xatti-harakatini ularga muvofiq qurish, mantiqiy operatsiyalarni amalga oshirish va ularni anglab turib ta'riflash, mazkur asosda farazlar qurish hamda ularning oqibatlari haqida xulosa chiqarish malakasi va boshqalarni o'z ichiga oladi. Mantiqiy tafakkur malakasi o'z ichiga qator komponentlar: mavjud obyekt va hodisalar belgilariga yo'nalganlik malakasini oladi".

Tadqiqotchi L.D.Stolyarenko mantiqiy tafakkurni tushunchalar bilan mantiqiy operatsiyalar yordamida amalga oshiriluvchi tafakkur turi sifatida ta'riflaydi. Olim mantiqiy tafakkur vaqtlar mobaynida ochiq bo'lib, aniq ifodalangan bosqichlarga ega bo'lishi bilan fikrlovchi inson ongida namoyon bo'lish

xususiyatini ta'kidlab o'tgan. Mantiqiy tafakkur mantiq qonunlariga muvofiq bir qator pedagogik tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan.

Bu borada olimlardan N.N.Pospelov va I.N.Pospelovlar quyidagicha fikr yuritganlar: "O'quvchilarda mantiqiy tafakkurning rivojlanishi – bu ularga mantiqiy talablar bo'yicha bilimlar berish va o'quv hamda amaliy faoliyatda mazkur talablardan foydalanib, malakalar ishlab chiqilishidir"..

O'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik jihati ta'lim jarayonini tashkil etishning zarur didaktik shartlarini ishlab chiqish va tajribav-sinovdan o'tkazishdan iborat. Bu, – deb yozadi A.D.Getmanova, – pedagogika fani mantiqiy tafakkurni o'sib kelayotgan avlod ta'lim va tarbiyasi jarayonida bilish jarayonlarini amalga oshirish tomonidan o'rganadi.

Pedagoglar mantiqiy tafakkurni o'quv jarayonida shaxsning rivoji va shakllanishi nuqtai nazaridan o'rganadilar. Ko'pchilik olimlar mantiqiy operatsiyalar, mantiq qonun va qoidalari butun ta'lim jarayoniga singib ketadigan shart-sharoit sifatida ta'riflaydilar. Ko'plab pedagog va metodist-olimlarning tadqiqotlarida o'quvchilarni mantiqiy tafakkur usullariga o'rgatish zarurligi ta'kidlangan. Ayrim pedagoglar mantiqiy tafakkurning rivojlanishini o'quvchilarning bilimlar egallashi va ularda malaka hamda ko'nikmalar shakllanishi hamda ulardan o'quv va amaliy faoliyatlarida foydalanishlari sifatida tushunadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида”ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. 6-сон.
2. Ғозиев Э. Олий мактаб психологияси.–Т.: Ўқитувчи, 1997. –104 б.
3. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. Жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. 400 б.
4. Тўхтасинов Д.Ф. 5-9-синф ўқувчиларининг мантиқий тафаккурини ривожлантириш: п.ф.б.ф.д. (PhD) диссер. автореф. – Тошкент, 2021.
5. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(12), 259-263.
6. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(11), 208-212.

7. Adkhamjanovna, K. M., Mirzaxolmatovna, K. Z., & Raxmonberdiyevna, T. S. kizi, M. MB.(2022). Increasing Interest in the Lesson through Extracurricular Activities. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 256-261.
8. Mirzaxolmatovna, X. Z. (2021). The role of logical issues in teaching mathematics to primary school pupils. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 465-467.
9. Хурсанова, З. М., Фозилов, Ж. И., & Давыдова, Е. П. (2021). ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. Интернаука, (24-1), 87-88.
10. Ibrokhimovich, F. J., & Mirzaxolmatovna, X. Z. (2022). THE MOST IMPORTANT ROLE OF MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(3), 652-655.
11. Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2022). Methods And Techniques of Teaching in Mathematics Lessons in Primary School and Their Positive and Negative Aspects. The Peerian Journal, 5, 70-73.
12. Mirzaxolmatovna, X. Z., & Ibrokhimovich, F. J. (2021). DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE LESSONS OF MATHEMATICS IN ELEMENTARY CLASSES. EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, 8(11), 1-1.
13. Mirzaxolmatovna, X. Z., Ibrokhimovich, F. J., & Ne'matovna, R. S. (2022). Methodology of Teaching Mathematics in Primary Education. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 7, 81-83.
14. Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna, (2023/02) «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari» FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI NASHR: 02 94-98

